

“BOBURNOMA” ASARINING ILMIIY-MA’RIFIY, TARBIYAVIY AHAMIYATI.

Musurmonova Zarina Sherali qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Pedagogika” fakulteti
“Boshlang‘ich ta’lim” bakalavrluk
ta’lim yo‘nalishining 2-bosqich talabasi
Zarina19950411@gmail.com

Annotatsiya Bu maqolada o‘rta asrlarda yashab ijod qilgan buyuk shoh va shoir, publisist bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburning shoh asari – “Boburnoma” haqida fikrlar yuritiladi. Mutaffakkir bobomizning murakkab hayoti va barakali ijodining sarchashmalaridan biri bo‘lgan “Boburnoma”ning yaratilishi va undagi bebaho turli sohalarga oid ma’lumotlarning ilmiy – ma’rifiy, tarbiyaviy ahamiyatiga qisqa izoh berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: Vatan, sadoqat, ona-yurt, el-ulus, odat, ta’lim – tarbiya, shaklu- shamoyil, qo‘shin, yasoq, mashvarat, jangu- jadal, ijod, ruboiy, g‘azal va h.k.

Аннотация В этой статье рассказывается о труде Захриддина Мухаммада Бабур, великого саря, поэта и публициста средневекового происхождения, “Бабурнома”. Мы попытались кратко объяснить научное и образовательное значение “Бабурномы”, одного из важнейших событий сложной жизни и благословенного творчества великого мыслителя, а также бесценные информации, относящиеся к различным областям науки, географии, этнографии, управление, природы и так далее.

Ключевые слова: Родина, верность, отчизна, эль-улус, обычай, воспитание, портрет, армия, солдат, собрание, война, творчество, рубои, газал и т.д.

Annotation This article tells about the work of Zahiriddin Muhammad Babur, the great king, poet and publicist of medieval origin, “Baburnom”. We have tried to briefly explain the scientific and educational significance of “Boburnoma”, one of the most important events in the complex life and blessed work of the great thinker, as well as invaluable information related to various fields of science, geography, ethnography, management, nature and so on.

Keywords: Homeland, loyalty, fatherland, el-ulus, custom, upbringing, portrait, army, soldier, assembly, war, creativity, ruboi, gazal, etc.

Bu yil mamlakatimizda buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 541 yilligi keng nishonlandi. Bobur (to‘liq ismi Zahiriddin Muhammad ibn Umarshayx Mirzo) - o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste’dodli sarkarda, boburiylar sulolasi asoschisi, temuriy shoh bo‘lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483 yilning 14 fevralida Andijonda, Farg‘ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida dunyoga keldi.

Bobur - buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san’atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida ko‘p qirrali faoliyat va ijod sohibi edi. Zahiriddin Muhammad Bobur O‘rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she’riyatida o‘ziga xos o‘rin egallagan adib, shoir, olim bo‘lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solgan. Boburiylar Hindistonda 332 yil hukmronlik qildilar.

Bobur Hindistonda ko‘plab ijtimoiy xayrli ishlarni amalga oshirib, mamlakat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Jumladan, ilm-fan, adabiyot, me’morchilik, shaharsozlik, dehqonchilik, bog’dorchilik va boshqa sohalarni rivojlantirishga katta e’tibor qaratib, Hindiston ravnaqi uchun o‘zining hissasini qo‘shdi. Bobur o‘zining ma’lum va mashhur asarlari bilan tarixnavis adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o‘z hissasini qo‘shgan olim sifatida xalqimiz ma’naviy madaniyati tarixida munosib o‘rin egallaydi.

She'rlarining umumiy hajmi 400 dan ortib, shulardan 120 ta g'azal va 231 ta ruboiy, shuningdek, tuyuq, qit'a va boshqa qo'l yozmalari o'rin olgan. Asarni yozishda Bobur turli xil badiiy usul va til vositalaridan mahorat bilan foydalanadi, joylar manzarasi, topografiyasi, ob-havosi, o'simliklar dunyosi, aholisi, xalq va qabilalarning urf-odatini bilimdon olim, adib va shoir, geograf va tabiatshunos, tarixchi va etnograf, benazir tilshunos va san'atshunos sifatida bayon qiladi. Bobur o'zining "Boburnoma" asarida O'rta Osiyoning yirik shaharlari, Xuroson, Eron, Afg'oniston va Hindistonni batafsil tasvirlab beradi. Uning Farg'ona, Andijon, Samarqand, Buxoro, Kobul, G'azna, Balx, Badaxshon, Dehli, Lahor va boshqa shahar va hududlar haqidagi ma'lumotlari bebahodir, chunki muallif bu shaharlarning geografik joylashuvi, o'sha davrdagi savdo-iqtisodiy roli haqida tasavvur beradi.

Zahiriddin Muhammad Bobur toponimika fanining rivojlanishi uchun muhim tadqiqotlar qilgan qomusiy bilimlar egasidir. Uning «Boburnoma» asarida O'rta Osiyo xalqlari ishlatgan geografik terminlar va ularga berilgan izohlar bilan boydir.

Hindistonda 332 yil hukmronlik qilgan Boburiylar sulolasi bu yurt hayotining barcha jabhalarida o'zining boy me'rosini qoldirgan. Ma'lumki, Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari Hindistonda ilm-fan, madaniyat, savdo, memorchilikni rivojlantirgan, ulkan maqbaralar, qal'alar, shaharlar bunyod etgan. Toj Mahalni ham Boburning nabirasi Shohjahon qurdirgan. Boburiylar merosi bo'lgan ushbu yodgorlik o'zbek va hind xalqlarining tarixi mushtarakligi, ikki mamlakat aloqalari mustahkam asosga ega ekani ifodasidir. Toj Mahal dunyoning yetti mo'jizasidan biri sanaladi. Mashhur majmua YUNESKO ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur qoldirgan bebaho ilmiy-ijodiy meros nafaqat milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkurining shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm-fani va davlatchiligi tarixida alohida o'ringa ega. Zahiriddin Muhammad Boburdan qolgan ijodiy merosning eng muhim va eng yirigi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va adabiy tilning yorqin namunasi bo'lgan "Boburnoma" asaridir. Asarning asli nomi "Boburiya" bo'lsa – da, uni "Voqeanoma", "Tuzuku Boburiy", "Voqeoti Boburiy" deb atadilar, keyinchalik asar "Boburnoma" degan nom bilan mashhur bo'lib ketdi. "Boburnoma" memuarlar (esdaliklar) to'plamidir. Bu tarixiy – badiiy asar 1494 –1529 yillardagi voqealarni, Movarounnahr, Xuroson, Afg'oniston va Hindistonda ro'y bergan va ko'pida Boburning o'zi ishtirok etgan o'zaro feodal urushlarni o'z ichiga oladi. Aftidan, Bobur siyosiy faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab voqealarni xotira sifatida qayd etib borgan, keyinchalik bu qaydlar "Boburnoma" ning yaratilishiga asos bo'lgan. Boburning "Boburnoma" ni qachon yozishga kirishgani ma'lum emas. Biroq asarning ayrim o'rinlari uning ko'proq qismi Hindistonda yozilgani yoki qayta tahrir qilinganini ko'rsatadi.

"Boburnoma" ning XVII – XVIII asrlarda ko'chirilgan nusxalari Leningrad, Kalkutta, Agra, Haydarobod, Manchestr, London, Edinburg va boshqa joylarda saqlanadi. "Boburnoma" 1857 yilda Qozonda turkshunos rus olimi N.Ilminskiy tomonidan nashr etiladi. 1905 yil ingliz olimasi A.Beverij xonim "Boburnoma" ning Haydarobodda topilgan qo'lyozmasining faksimiliyasini nashr ettiradi. Asar Turkiyada ham nashr ettirilgan. Asardan parchalar bir necha xrestomatiyalarda nashr ettirildi. 1948-49 yillarda ikki kitob holida, 1965-66 yillarda uch tomlik tarkibida, 1990 yilda alohida kitob holida chop etildi. "Boburnoma" asari bilan Sharq va G'arb olimlari alohida qiziqishgan. Uni eng kamyob va nodir asarlardan hisoblagan ko'pgina G'arb olimlari tadqiq etib o'rganganlar, tarjima qilganlar. Jumladan, G'arb tarixchi olimlardan Elfinston Boburning bu asari haqida shunday yozadi: "Bu memuarlarda buyuk turk podshosining hayoti batafsil tasvirlangan, uning shaxsiy his – tuyg'ulari har qanday mubolag'adan, pardadan holi. Uning uslubi oddiy va mardona, shuningdek, jonli va obrazli. o'z zamondoshlarining biografiyalarini, ularning qiyofalarini, urf-odatlarini, qiliqlarini oynadek ravshan tasvirlaydi. Bu jihatdan u ("Boburnoma") Osiyoda yagona, chinakam tarixiy tasvir namunasi...". "Boburnoma" bir necha tillarga tarjima qilingan. Akbarshoh davrida (1586). "Boburnoma" fors tiliga tarjima qilinib, unga miniatyuralar ishlangan. Bu tarjimaning nusxalari ko'p. Asar 1705 yilda Visen tomonidan golland tiliga tarjima qilinib, Amsterdamda bosiladi. Djon Leyden bilan V.Erskin "Boburnoma" ning o'zbekcha va forscha nusxalarini solishtirib, uni ingliz tiliga tarjima qilishga va 1926 yilda Londonda nashr ettirishgan. A.Keyzer "Boburnoma" ning inglizcha tarjimasi asosida uni qisqartirilgan holda nemis tiliga tarjima qilinadi va bu tarjima 1828 yilda Leyptsigda bosiladi. Frantsuz olimi Pave de Kurteyl tarjima qiladi. Bu tarjima 1871 yilda Parijda nashr etiladi. "Boburnoma" ni rus olimlaridan dastlab N.I.Pantusov, S.I.Polyakov, V.Vyatkinlar tarjima qilgan bo'lsalar, u keyinchalik M.Salye tomonidan rus tiliga to'la tarjima qilindi va ikki marta nashr etildi. O'zbek adabiyotshunoslari

tomonidan “Boburnoma” ning ko‘p jihatlari tadqiq etilgan. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar A.Fitrat, H.Yoqubov, Y.Fulomov, V.Zohidov, I.Sulton, M.Shayxzoda, F.Sulaymonova, A.Qayumov, H.Hasanov, N.Mallaev, S.Hasanov, X.Nazarova, P.Qodirov, R.Nabiev, X.Qosimov, F.Salomov, S.Jamolov, N.Komilov, A.Abdug‘ofurov, I.Haqqulov, H.Qudratullayev, tarixchi olimlardan S.Azimjonova va boshqalarni nomi bilan bog‘liq. “Boburnoma” tarixiy manba sifatida alohida qimmatga ega. Unda XV asrning oxiridan XVI asrning 30 – yillariga qadar ro‘y bergan tarixiy voqealar aks ettiriladi. Asar 1494 yil voqeasi tasviri bilan, Samarqand hukmdori Sulton Ahmad Mirzoning Farg‘onaga hujumi, Umarshayx Mirzoning halok bo‘lishi va 12 yoshga qadam qo‘ygan Boburning taxtga chiqishi bilan boshlanadi. Asarda voqealar doirasi kengayib, chuqurlashib, murakkablashib boradi [3].

Muallif Movarounnahrda, keyinroq Xuroson, Afg‘oniston va Hindistonda voqealarni bayon qiladi. Faktik materiallarning ko‘pligi, boyligi, aniqligi va to‘laligi, tarixiy voqealarning asosan obyektiv, beg‘araz va rostgo‘ylik bilan bayon etilishi, xronologik izchillik, ifodaning soddaligi va ravonligi “Boburnoma” ning tarixiy manba sifatidagi afzalliklarini tashkil etadi. Shu jihatdan qaraganda “Boburnoma” o‘tmishning ko‘pgina tarix kitoblari va memuarlaridan ustun turadi. “Boburnoma” da tarixiy voqealar asosan obyektiv bayon etiladi. “Boburnoma” soddada uslub, ravon, shirali va boy til bilan yozilgan, jonli manzaralar, portret va xarakterlar, original badiiy til vositalari bilan badiiylashtirilgan asardir. Aynan mana shu afzal jihatlari bilan “Boburnoma” uzoq zamonlardan buyon tarixchilarning va boshqa olimlarning diqqat – e‘tiborini o‘ziga jalb etib, yuksak baholanib kelmoqda. “Boburnoma” XV-XVI asr tarixiy hodisalari bilan tanishish va ularni umumlashtirish, Sharq feodal jamiyatining xususiyatlarini belgilash va yoritishda juda ko‘p xarakterli faktlar, ma‘lumotlar beradi. “Boburnoma” o‘zbek adabiyoti tarixida badiiy prozaning eng birinchi yirik namunasi hisoblanadi. Bu asar adabiyotimizda prozaning rivojlanishiga uzoq vaqt ijobiy ta‘sir etib keldi.

Dadil aytish mumkinki, bu asarda badiiy prozaning deyarli ma‘lum darajada barcha elemayentlari bor. Muallif o‘z asarining ko‘p qismlarini xuddi ana shu planda yozadi, o‘z boshidan kechirgan va ko‘rganlarini, o‘zining atrofidagi yoki tarixiy aloqador bo‘lgan odamlarni, bu odamlar nima qilgan bo‘lsalar – ularning barchasini tasvirlaydi. Mazkur asarda muallifning juda chuqur bilimi, badiiy salohiyati va mahorati namoyon bo‘ladi. “Boburnoma” da qahramonlarning harakatlar bilan voqealik uzviy va chambarchas bog‘lanib ketadi. Muhimi shundaki, bu voqealarning barchasida Boburning hayoti va faoliyati, uning harbiy yurishlari yetakchilik qiladi. Ular o‘quvchiga shunday yetkazib beriladiki, asarning ba‘zi joylari badiiy umumlashma darajasiga ko‘tariladi. “Boburnoma” ning syujeti juda murakkabdir. Bobur syujetni rivojlantirishda Sharq adabiyotida keng tarqalgan bayon ichiga bayon kiritish usulini qo‘llaydi. Mazkur usul turli mavzularni qamrab olishga, konfliktning kuchayishiga va asarning serqirra bo‘lishiga imkoniyat beradi.

Muhimi shundan iboratki, Bobur ko‘pincha badiiy umumlashma va voqealikni realistik aks ettirish orqali yuksak mahoratga erishadi. Bu jihatdan “Boburnoma” da bayon qilingan 1502- 1503 yil voqealarini o‘z ichiga olgan bobning (ikkinchi yarmida yolg‘iz qolgan Boburning dushmanlar ta‘qib qilar ekan, u barcha xavf-xatarni bilgani, tushungani holda uzoq vaqt katta masofani ajal bilan yonma-yon bosib o‘tganligi) tasviri ajralib turadi. Muallif epizodik hodisalarni aks ettirganda ham shu usulni qo‘llaydi. Voqealarni tasvirlagan adib ularning ko‘pida bevosita yoki bilvosita ishtirok etadi, voqealar Boburning o‘z obrazi orqali bir-biri bilan ulanadi, o‘ziga xos syujet chizig‘ini yaratadi. Shuning uchun ham “Boburnoma” juda yengil o‘qiladi, kitobxonni o‘ziga maftun etadi.

“Boburnoma”ning yana eng ahamyatli tomoni shundan iboratki, muallif voqea hodisalarni, unda ishtirok etgan tarixiy shaxslarning tavsiflarini, portretini, iqlimni, tabiat peyzajlarini, geografik muhitni hech mubolag‘asiz asl holatda aks ettirgan. O‘rta asrlarda yashab, ijod qilgan ko‘plab shoir va ijodkorlardan farqli o‘laroq, amaldoru shohu – sultonlarning hayoti, faoliyati, davlat boshqaruvi hamda yurishlaridagi voqiyaliklar badiiy to‘qimalarsiz to‘g‘ri - realistik faktlar bilan ochib berilgan. Misol tariqasida Zahridin Muhammad Boburning padari buzrukvorlari Umarshayx mizo va buyuk mutaffakkir bobomiz Alisher Navoiy hazratlarining portretlariga bag‘ishlangan yozuvlarni ko‘ramiz: “ Past bo‘yluq, tegirma soqolliq, ko‘ba yuzliq, tanbal kishi edi. To‘nni bisyor tor kiyar edi, andog‘kim bog‘ bog‘laturda qornini ichiga tortib bog‘latur edi, bog‘ bog‘log‘ondin so‘ng o‘zini qo‘ya bersa, bisyor bo‘lur edikim, bog‘lari uzulur edi. Kiymoqda va yemoqda betakalluf edi. Dastorni dastorpech chirmar edi... Pokiza e‘tiqodliq kishi edi, besh vaqt nomozni tark qilmas edi...Ramazon oyining to‘rtida jordan kabutar va kabutarxonalar ila uchub, shunqor bo‘ldilar. O‘ttuz to‘qquz yoshlar erdi.” “Alisherbek naziri yo‘q kishi edi. Turkiy til bila to she‘r aytibturlar, hech kim ancha ko‘p va xo‘b aytg‘on emas. “Forsiy nazmda “Foniy” taxallus qilibtur, ba‘zi abyoti yomon emasdur, vale aksar sust va furuddir” degan tanqidiy fikrlarni ham aytib o‘tgan edilar.

Mirzo Bobur “Boburnoma” asarida vatan ta‘rifini, uning so‘lim go‘shalari, mehmondo‘st xalqi haqida ajoyib fikrlar bildirib o‘tadiki, bu joylarning toponomik ta‘riflari va tabiati sog‘inch hissi bilan to‘ldirib tasvirlaganini guvohi bo‘lamiz: “Andijondurkim, Farg‘ona viloyatining poytaxtidur. Oshlig‘i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo‘lur. Qovun mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas.

Andijonning noshpotisidin yaxshiroq noshpoti bo'lmaz. Uch darvozasi bor. Arki janub tarafida voqe bo'lubtur. To'qqiz tarnov suv kirar. Bu ajabturkim, bir yerdan ham chiqmas... Ov qushi dog'i ko'p bo'lur, qirg'ovuli behad semiz bo'lur... Eli turktur. Elining lafzi qalam bilan rostdur”.

Zahridin Muhammad Boburning hayoti va adabiy faoliyati Movarounnahrda siyosiy hayot nihoyat murakkablashgan feodal guruhlarining boshboshdoqlik harakatlari avjiga chiqqan va Temuriylar davlatining inqirozi davom etayotgan bir davrga to'g'ri kelgan edi. Bunday murakkabliklar in'ikosini “Boburnoma”da ko'rgan bo'lsak, shoir ruhiyatida qanday aks etgani esa, uning she'rlarida namoyon bo'ladi. Movarounnahrni birlashtirishga urinishlari natija bermagach, Bobur ruhan qiyinalgan, amaldorlarning xiyonatlari ta'sirida umidsizlikka tushgan kezlardagi kayfiyati she'rlarida aks etgan. Keyinchalik o'z yurtini tark etib, Afg'oniston va Hindistonga yuz tutganda Bobur she'riyatida Vatan tuyg'usi, Vatan sog'inchi, unga qaytish umidi mavj ura boshladi .

Tole' yo'qki jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishnikim, ayladim xatolig' bo'ldi,
O'z yerin qo'yib Hind sori yuzlandim,
Yorab, netayin, ne yuz qorolig' bo'ldi.

Shu bilan birga Bobur lirikasida she'riyatning asosiy mazmuni bo'lgan insoniy fazilatlar, yor vasli, uning go'zalligi, unga cheksiz muhabat, hijron azobi, ayrilig' alamlari va visol quvonchlari nihoyat go'zal va mohirona ifoda etilgan.

Xazon yaprog'i yanglig' gul yuzung hajrida sarg'ardim,
Ko'rub rahm aylagil, ey lola ruh, bu chehrai zardim.
Sen ey gul, qo'ymading sarkashligingni sarvdek hargiz,
Ayog'ingga tushub bargi xazondek muncha yolvordim.

Bobur o'z lirik she'rlarida har doim odamlarni yaxshilikka, adolat, insonparvarlikka, yuksak insoniy tuyg'ularni qadrlashga chaqirdi:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,
Har kimki jafu qilsa, jafu topqusidur.
Yaxshi kishi ko'rmag'ay yomonlig' hargiz,
Har kimki yamon bo'lsa, jazo topqusidur.

“Boburnoma” badiiy, tarixiy, yodnoma asar sifatida adabiyotshunos va tarixchi, tilshunos va urfshunos, tabiyat va jug'rofiya sohasi, shuningdek, yana bir qator mutaxassislarga qimmatli ma'lumatlar bera oluvchi bebaho asardir. Shuning uchun ham bu asar turli davrlarda yashab, turfa tillarda so'zlashgan sharqshunoslar diqqatini jalb etdi, dunyo kengliklarida aks-sado berib keldi. “Boburnoma” madaniy hayotga doir keltirilgan dalillarning mohiyati va ilmiy qimmatini nutai nazardan g'oyat muhim bo'lib, bevosita shu vazifani zimmasiga olgan tazkiralari bilan bimalol raqobat qila olishga qodir asarlardandir. Mazkur asar, eng avvalo, o'z muallifning keng qamrovli faoliyati va ijodiyoti haqida mukammal tasavvur hosil qila olishi bilan qadrlidir. Bundan tashqari bu tarixiy asar necha asir o'tgan bo'lsada o'z qadir-qimmatini yo'qotgan emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. ”Boburnoma” Toshkent-1990 y. Nashrga tayyorlovi: P. Shamsiyev.
2. Vohidov R.J., Eshonqulov H.P., “O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi” Toshkent-2006 y.
3. Sirojiddin Sayyid “Shoirliги shohligidan, shohligi shoirligidan ulug'”// Vatanparvar № 6, 2012 yil 10 fevral.
4. Xolmonova Z. “Boburnoma”- misilsiz qomus // Vatanparvar № 6, 2012 yil 10 fevral.
5. Ibrohimov A. “Boburnoma” va “Devon”// Guliston 2011/1.